

NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR HUQUQNI IFODALASHNING ASOSIY SHAKLI

Xaliqov Muhammad Shavkat o'g'li

Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani

Yuridik xizmat ko'rsatish boshyuriskonsulti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Huquq – insoniyat uzoq tarixiy tamadduni mobaynida kashf etgan noyob ijtimoiy qadriyatlardan sifatidagi o'rnini, Huquq-jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o'zining quyidagi boy jihatlari va qirralari bilan namoyon bo'lib keladi: birinchidan, huquq – haqiqat, adolat mezoni; ikkinchidan, erkinlik me'yori; uchinchidan, tenglik timsoli va o'lchovi; to'rtinchidan hokimiyat va jamiyat irodasining normativ ifodasi; beshinchidan, qat'iy tartibot tasdig'i; oltinchidan, jamiyatdagi qonuniy manfaatlarni ta'minlash vositasi; yettinchidan, barqarorlik va xavfsizlik kafolati; sakkizinchidan, zo'rlik va tajovuzni cheklash vositasi (ba'zi tarixiy davrlarda ekspluatatsiyani, zo'rlikni qonunlashtirish, ta'minlash vositasi); to'qqizinchidan, davlat hamda jamiyat farovonligi yo'lida (ba'zan totalitar ta'qib maqsadida) majburlash chorasi; ifoda etilishini tahlil etishga bag'ishlangan. Maqolada mamlakatimizda Normativ-huquqiy hujjat deganda, ijtimoiy-tarixiy zaruriyat tarzida, kishilar o'rtasidagi muomalaning qat'iy (imperativ) mezoni, insoniy munosabatlarni tartibga solish vositasi sifatida ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR: Huquqning tabiatini anglash. Huquqning asosiy belgilari, Huquq – davlat tomonidan o'rnatilgan yoki ma'qullangan normalar tizimi, Huquq – umummajburiy xususiyatga ega normalar yoki xulq-atvor qoidalari tizimi.

Huquqning sirli ichki olamini, murakkab serqirra tabiatini, benazir salohiyati va imkoniyatlarini anglash, uning tub mohiyatiga yetib borish sermashaqqat ilmiy

izlash, mushohada etish asosida amalga oshishi mumkin bo'lgan murakkab aqliy-tahliliy faoliyatni talab etadi. Huquq haqidagi hozirgacha mashhur nuqtayi nazarlarni umumlashtirib quyidagi xulosaga kelish mumkin huquq rasman teng va erkin subyektlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning tarixan qaror topgan, shakllangan mezoni, qonuniy me'yorlardan chetga chiqish davlat majburlovi vositalari bilan bartaraf etilishi mumkin bo'lgan tartibotning normativ ifodasi. Huquqning mo'jizaviy tabiatini, qat'iy tartibotli voqeligini anglash borasidagi insoniyatning intilishi, uning tub mohiyati sari yuksalib borish to'laqonli ko'p tarmoqli huquqshunoslik (yurisprudensiya) fani shakllanishiga olib keldi. Mazkur fan huquqiy mushohada, tahlil va tafakkurning mahsuli sifatida qator ming yilliklar mobaynida huquq bilan muvoziy tarzda shakllanib hamda rivojlanib kelmoqda. Shu bois huquqning talqiniga oid turli-tuman ta'limotlar qaror topdi. Mashhur huquqshunos E.N. Trubeskoy «Huquq qomusi» asarida (1901-y.) «Biz o'zimiz uchun huquq aslida nima ekanligini aniqlab olmasak, huquqning u yoki bu konkret ko'rinishlari to'g'risidagi mulohazalarimiz noaniqlik, muayyan ilmiy mazmunsizlik qusuriga ega bo'ladi»¹, – deb yozadi. Olim fikrini davom ettirib, shunday deydi: «Ilmda bahsli bo'lgan huquqning mohiyati masalasini hal etish uchun, avvalo, uning shubhasiz belgilarini aniqlab olish, so'ngra munozarali jihatlarini tahlil etishga o'tish ma'qul»². Shunga ko'ra, huquqning tushunchasi haqidagi tahlilimizni quyidagi mulohazalar bilan boshlaymiz. Huquq – jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, fuqarolarning hayotiy faoliyatini belgilab beruvchi, davlat tomonidan qabul qilingan yoki ma'qullangan yashash qoidalari tizimidir. Huquq – qonun darajasida ifodalangan iroda. Rossiyalik olim S.S. Alekseevning fikricha, huquq – qonunlarda yoki davlat tomonidan tan olinadigan boshqa manbalarda mustahkamlanadigan va huquqiy ruxsat etilgan hamda yuridik jihatdan ruxsat berilmagan, taqiqlangan xulq-atvorni belgilash uchun asos bo'lib xizmat qiladigan huquq umummajburiy normalar tizimi. Huquq – jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, fuqarolarning yurish-turishi, xulq-atvori, asosiy hayotiy faoliyatini belgilab beruvchi, davlat tomonidan

rasmiylashtirilgan yashash qoidalari tizimidir. Sharq mutafakkiri, qomusiy olim Abu Nasr al-Forobiy huquqni fozilkishilarning haqiqiy baxtga erishish vositasi deb tushungan. Huquq, uning fikricha, mamlakatda tinchlikni ta'minlash, xavfsizlikni ta'min etish, taraqqiyotga shart-sharoit, ijodiy mehnatga imkon yaratish, ehtirolarni jilovlash vositasi, insonni asrash, avaylash qurolidir. Huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi regulyator bo'lib, qonunchilik hujjatlarida ifodalangan adolat va erkinlik g'oyalariga tayanuvchi normativ qoidalar tizimidir. Ushbu xulosa quyidagi metodologik fikrga asoslanadi: «Huquq – ijtimoiy hamjihatlik va kelishuvga asoslangan ijtimoiy tartib-intizomga erishish, erkinlik, adolatparvarlik va tenglikni vujudga keltirish vositasi» Huquqning ijtimoiy barqarorlik, erkinlik, adolat va tenglikni ta'minlash vositasi ekanligi uning jamiyat hayotidagi qadriyat sifatidagi nufuzini nihoyatda oshiradi. Akademik V.S. Nersesyansning e'tiroficha, «Huquq o'z mohiyatiga ko'ra real munosabatlarda tarixan obyektiv belgilangan erkinlikning muayyan shakli, mazkur erkinlikning me'yori, erkinlik mavjudligining namoyishi, shakllangan erkinlik», «rasman (shaklan) erkinlik prinsipi aynan huquqning o'zi bo'lib, u huquqqa xos adolatni aks ettiradi»¹. To'g'ri, tenglik va erkinlik chindan ham huquqiy g'oyalar bo'lsa-da, uning mohiyatini adolat g'oyasi to'laroq ifodalaydi. Huquq davlat hokimiyatining obro'yi bilan quvvatlangani bois ijtimoiy regulyatorga aylanadi. Shu sababli huquq oddiy emas, balki normativ mustahkamlangan, norma (me'yor) darajasiga ko'tarilgan g'oyadir. S.S. Alekseev huquqni «normativ sistema» deb ta'riflaydi. Uning ta'kidlashicha, «huquqning jamiyat hayotidagi asosiy qadr-qimmati, ijtimoiy vazifasi va ahamiyati normativ sistema ekanligida». Huquq davlat darajasida umumlashtirilgan irodaning normativ ifodasidir. Huquqning davlat bilan uzviy aloqasiga asoslanib (ma'lumki, davlat hokimiyat-majburlov vositalari yordamida huquqni amalga oshirishni ta'minlaydi), ko'pincha huquqni davlat yaratadi, degan xulosaga kelinadi. Bunga ayrim normalarni davlat rasman tasdiqlashi va hatto o'z qonun ijodkorligi faoliyatida qabul qilishi ham turtki beradi. Bu holda huquqni davlat tomonidan qabul qilingan yoki tasdiqlangan va uning majburlov kuchi bilan ta'minlangan yuridik normalar majmui

sifatida ta'riflash uchun asos paydo bo'ladi. Huquq-murakkab, serqirra va ko'p ma'noli hodisa. Birinchidan, umumijtimoiy ma'nodagi huquq (ma'naviy huquq, xalqlar huquqi va sh.k.), ikkinchidan, maxsus yuridik ma'nodagi, davlat bilan bog'liq yuridik vosita sifatidagi huquq farqlanadi. Huquq (sof yuridik ma'noda) – ijtimoiy manfaatlarni ifodalovchi, davlat tomonidan o'rnatiladigan hamda ta'minlanadigan va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan umumijtimoiy yuridik normalar tizimi. Huquq nafaqat eng muhim, balki o'ta murakkab ijtimoiy hodisalar qatoriga kiradi. Rim yuristlari huquqning ma'nosini tushunish va uning jamiyat hayotidagi o'rnini aniqlashga harakat qilib, huquq mazmuni faqat bir belgi yoki xususiyat bilan cheklanmasligiga e'tiborni qaratgan edilar. Ulardan biri Pavel huquq bir necha ma'noda qo'llanilishini qayd etgan: birinchisi – huquq «hamisha odilona va oqilona bo'lgan narsa»ni anglatadi – bu tabiiy huquq; ikkinchisi – huquq «muayyan davlatda hammaga yoki ko'pchilikka foydali bo'lgan narsa» ma'nosida keladi – bu fuqarolik (sivil) huquqi. Jamiyat va davlatning rivojlanishiga muvofiq tarzda odamlarning huquq haqidagi tasavvuri ham o'zgarib bordi, biroq rim yuristlari tomonidan yaratilgan dastlabki asoslar takomillashgan ko'rinishda bo'lsa ham saqlanib qoldi. Rim huquqining ko'pgina institutlari (masalan, mulk huquqi, vorislik huquqi, oldi-sotdi huquqi va b.) dan boshqa mamlakatlarda fuqarolik kodekslari va o'zga normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda foydalanilgan va hozir ham foydalanilmoqda. Unda rim huquqi prinsiplari va turli institut-larining kuchli ta'siri ostida mulk huquqi alohida qayd etilgan, mulkni egallash yo'llari va usullari mustahkamlangan. Rim huquqining boshqa mamlakatlar huquqiy tizimlariga bunday ta'siri (u yuridik adabiyotlarda «rim huquqi resepsiyasi» deb ataladi) mazkur tizimlarning xususiyati va mazmunida, shuningdek huquq tushunchasiga berilgan ta'rifda sezilarli darajada aks etdi. Qadimgi yunon va rim faylasuflari tomonidan ta'riflangan huquq va odillik, huquq va ezgulikning uzviy aloqasi haqidagi qoidalar hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. «Siyosiy munosabatlarni tartibga soluvchi norma» bo'lgan huquq, qadimgi yunon mutafakkiri Aristotelning ta'biri bilan aytganda, «adolat mezon»

bo'lib xizmat qilishi lozim. Huquqni o'rganuvchi, eng avvalo, jus (huquq) so'zi qayerdan kelib chiqqanini; u «justitia» – haqiqat, adolat so'zidan olinganligini yodda tutish kerak, – deb yozgan edi qadimgi rim yuristi Ulpian. Mashhur davlat arbobi va huquqshunos M.T.Sitseronning fikricha, huquq asosida tabiatga mos bo'lgan haqiqat yotadi. Bunda haqiqat abadiy, o'zgarmas va ham butun tabiatning va ham inson tabiatining ajralmas xususiyatidir. «Haqiqiy qonun» – tabiatga mos, oqilona, barcha insonlarga tatbiq etiladigan, doimiy, abadiy qoida bo'lib, insonlarni hamisha burchni bajarishga chorlaydi, buyruq berish va taqiqlash bilan jinoyat sodir etishdan qaytaradi; lekin, kerak bo'lmagan chog'da rostgo'y odamlarga hech narsani buyurmaydi va ularga hech narsani taqiqlamaydi. Tabiiy huquq qoidalari hozirgi zamon huquqshunoslik nazariyasi va amaliyotida o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Bu qoidalar ko'pgina davlatlarning konstitutsiyaviy qonunchiligida o'z aksini topgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida «yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqi» ekanligi bevosita ko'rsatilgan. Shu tariqa mazkur huquq davlat yoki boshqa organ tomonidan in'om etilmasligi, balki hech kimga bog'liq bo'lmagan tabiiy sabablarga ko'ra mavjud bo'lishi ta'kidlangan. Huquqning mohiyati va mazmuni haqidagi tasavvurlarning shakllanishiga, shuningdek uning ta'rifiga boshqa omillar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bunda huquqning jamiyat va davlat hayotidagi o'rni va ijtimoiy vazifasi bilan bog'liq omillar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ijtimoiy jihatdan huquq hech qachon mavhum bo'lmasligi umumiy tan olingan talabdir. «Abstrakt» huquq mavjud emas, u doimo aniq va konkretidir. Bu tabiiy bir holdir, chunki huquq azaldan ayrim sinf, millat yoki odamlar guruhi faoliyati natijasi sifatida vujudga kelmaydi va maydonga chiqmaydi, balki butun jamiyat hayoti mahsuli va uning tabiiy rivojlanishi natijasi hisoblanadi. Huquq – yuksak ijtimoiy qadriyat va butun insoniyat madaniyatining ko'rsatkichi. Huquq butun jamiyat yoki, hech bo'lmasa, uning katta qismining manfaatlarini aks ettiruvchi qoidalar nafaqat xalqaro-huquqiy hujjatlarda, balki ayrim davlatlar tomonidan qabul qilinuvchi hujjatlar, chunonchi: konstitutsiyalar, qonunlar, ba'zi qonun osti hujjatlarida ham ifodalanadi. Amalda har bir davlat konstitutsiyasida

butun jamiyat manfaatlariga tegishli talablar va qoidalar aks etadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, hammaning qonun oldida tengligi, har kimning yashash huquqi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi, mehnat qilish, dam olish, malakali tibbiy xizmatdan foydalanish, ta'lim olish kabi huquqlari mustahkamlab qo'yilgan. Huquq davlat tomonidan o'rnatiladigan va qo'riqlanadigan, mamlakat aholisining umumiy va shaxsiy manfaatlarini ifodalovchi va ijtimoiy munosabatlarni davlat tomonidan tartibga solish vositasi sifatida amal qiluvchi umum-majburiy xulq-atvor qoidalari tizimidir. Yuqorida aytilganlardan ko'rinib turibdiki, yuridik adabiyotlarda huquq tushunchasini ta'riflashga nisbatan yagona yondashuv mavjud emas. Huquq haqidagi fikr-mulohazalar xilma-xilligi u haqda aniq tasavvurning shakllanish jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi ko'plab omillar mavjudligidan kelib chiqadi.

Huquq ta'riflarining ko'pligiga ijobiy hodisa sifatida qarash kerak, chunki u huquqqa asrlar osha nazar tashlash, uni nafaqat turg'un holatda, balki (dinamikada) rivojlanish holatida ham ko'rish imkonini beradi. Biroq, bu hodisa kamchiliklardan ham xoli emas. Asosiy kamchilik ta'riflardagi farqlar tug'diradigan qiyinchiliklar, huquqni bilish va undan amalda foydalanishda yagona, izchil jarayonning yo'qligi bilan bog'liq. Huquq tushunchasiga ta'riflar ko'pligidan kelib chiquvchi qiyinchiliklarni bartaraf etishning bir necha yo'llari mavjud. Shunday yo'llardan biri huquq tushunchasining turli zamonlarda taklif qilingan ayrim ta'riflari asosida «barcha zamonlar» va «hayotning barcha holatlari» uchun yaroqli bo'lgan umumiy ta'rifni ishlab chiqishdan iborat, ya'ni huquqning eng muhim belgilari va jihatlarini aniqlash va ko'rib chiqish lozim. Bu yerda, eng avvalo, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish vositasi sifatidagi huquqning belgilari to'g'risida so'z yuritilmoqda. Huquqqa turli yondashuvlarning tahlili uning quyidagi muhim xususiyatlari va belgilarini qayd etish imkonini beradi: Huquq – normalar yoki xulq-atvor qoidalari tizimi. Boshqa har qanday tizim singari, u ham bir tartibli, o'zaro uzviy bog'langan va o'zaro ta'sirga kirishuvchi qismlardan tashkil topadi.

Tizimning ayrim tarkibiy qismlari o'rtasida yuzaga keluvchi aloqalar yagona maqsadlarga erishishga qaratilishi lozim. Har qanday normalar (xulq-atvor qoidalari) tizimi zamirida obyektiv va subyektiv omillar yotadi. Obyektiv omillar orasida muayyan mamlakatda huquqiy normalar tizimi vujudga kelishi va faoliyat ko'rsatishiga imkoniyat yaratuvchi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, mafkuraviy va boshqa omillar alohida o'rin egallaydi. Ayrim normalar ham, ularning tizimi ham amalda o'z-o'zidan, muayyan shaxslarning xohishi yoki ko'rsatmasiga binoan vujudga kelmaydi, ular jamiyat va davlat hayotining obyektiv ehtiyojlari ta'sirida vujudga keladi. Normalar tizimining vujudga kelish va faoliyat ko'rsatish jarayoni obyektiv omillar bilan bir qatorda subyektiv omillar ham mavjud bo'lishini nazarda tutadi. Bu yerda muayyan mamlakatda ilmiy asoslangan huquqiy siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish, qonunchilik ishlari rejalarini tayyorlash va bajarish, davlat organlarining huquq ijodkorligi, huquqni qo'llash va huquqni muhofaza qilish faoliyati jarayonida yuristlarning faol ishtiroki to'g'risida ham gap bormoqda.

Huquq – davlat tomonidan o'rnatilgan yoki ma'qullangan normalar tizimi. Jahonda turli ijtimoiy normalar tizimlari juda ham ko'p. Biroq, faqat huquqiy normalar tizimigina davlat tomonidan yaratiladi. Huquq normalarini o'rnatar ekan, davlat bevosita o'z vakolatli organlari orqali ish ko'radi. Huquqiy normalar tizimining davlat tomonidan o'rnatilganligi va ma'qullanganligi ularning davlatga to'la bog'liqligini va unga bo'ysunishini anglatadimi? Bu masalaga ikki xil yondashuv mavjud. Birinchi yondashuvga ko'ra, huquq normalariga «davlat talablari» sifatida qaraladi. Bunda davlat huquq manbayi sifatida ta'riflanadi. Davlat hokimiyati huquqqa tobe emas, balki undan ustun bo'lib qoladi. Shunday qilib, davlatga birlamchi, huquqqa – ikkilamchi hodisa sifatida qaraladi. Ikkinchi yondashuvga ko'ra, davlat, davlat hokimiyati huquqiy xususiyat kasb etadi. Davlat hokimiyati zamirida fakt emas, balki huquq yotishi kerak. Davlat, garchi u huquqiy hujjatlar qabul qilsada, huquqning manbayi bo'lishi mumkin emas. Chunki, davlat hokimiyatining o'zi huquqdan kelib chiqadi, ya'ni uning vakolatlari huquq vositasida rasmiylashtiriladi. Davlat huquqdan emas, balki huquq davlatdan ustun

turadi, uni muvozanatga solidi va chegaralaydi. Bundan tashqari, davlat va huquq o'zaro munosabatlari xususiyatiga nisbatan boshqacha yondashuvlar ham mavjud. Bu yondashuvlar murakkabligi, har xilligi va ziddiyatligiga qaramay, ularning aksariyati huquq normalari davlatning huquq ijodkorligi faoliyati bilan belgilanadi, davlat tomonidan qabul qilinadi yoki tasdiqlanadi, degan asosiy fikrga asoslanadi.

Huquq – umummajburiy xususiyatga ega normalar yoki xulq-atvor qoidalari tizimi. Umummajburiylik (ya'ni, normativlik) huquq normalarida ifodalangan talablar jamiyatning barcha a'zolari tomonidan bajarilishi shartligini anglatadi. U huquq normasi bilan birga yuzaga keladi, u bilan birga rivojlanadi va huquq normasi ifodalangan hujjat bekor qilinishi bilan bir vaqtda barham topadi. Umummajburiylik nafaqat oddiy fuqarolar, mansabdor shaxslar, turli nodavlat organlari va tashkilotlari, balki davlatning o'ziga nisbatan ham tatbiq etiladi. Basharti, huquqiy davlat, agar u og'izda emas, balki amalda ma'rifatli va huquqiy bo'lsa, u muqarrar tarzda o'zini va o'z organlarini huquq normalari talablarining umummajburiyligi bilan cheklaydi, o'z faoliyatini qonun talablariga qat'iy muvofiq tarzda tashkil etadi va bu talablar ular ifodalangan normalar bilan birga belgilangan tartibda o'zgartirilmagunicha yoki bekor qilinmagunicha ularga rioya qiladi. Huquq – normativ xususiyatga ega rasmiy talab yig'indisi. Normativlik barcha ijtimoiy normalarga taalluqli xususiyatdir, ammo, huquqning normativligi boshqa ijtimoiy normalardagiga qaraganda o'zining qat'iyligi, imperativ (buyruq mayliga ega)ligi, davlat hokimiyatining kuchiga tayanganligi bilan ajralib turadi. Normativlik, ya'ni hayotiy munosabatlarni (vaziyatlarni) muayyan aniq tarzda me'yorlash, umumiy kelishilgan va rasmiy o'rnatilgan qolip doirasiga kiritish hisoblanadi. Normativ qoida jamiyat (jamo) miqyosida yalpi umumiy xususiyatga, umummajburiy tabiatga ega bo'lishdir. Normativlik deganda, rasmiy o'rnatilgan normalar vositasida ijtimoiy munosabatlarni, insonlar (ular tashkilotlari) xulq-atvorini, faoliyatini tipik tarzda (bir xilda) universal tartibga solish tushuniladi. Huquqning normativligi ijtimoiy hayotda umumiy batartiblik va barqarorlikka intilishni anglatadi. Huquqning normativligi belgisi uning mohiyati, mazmuni va shaklining nisbatini

aniq ajratib olish imkonini beradi. Chunki, ba'zi mualliflar huquqning mazmunini uning mohiyati bilan almashtirib yuboradilar, boshqa olimlar huquq mazmunini uning shakli bilan adashtiradilar. Bu masalaga oydinlik kiritish uchun huquqni davlat-irodasi va normativlik nuqtayi nazaridan izohlash lozim. Agar huquqning mohiyati uning real hayot sharoitlari bilan belgilangan jamiyatning davlat irodasi ekanligida bo'lsa, uning mazmuni ushbu irodaning normativ ifodalanishidir. Zero, jamiyatning irodasini qonun vositasida davlat irodasi tarzida rasmiylashtirish uchun uni huquqiy hujjat yordamida o'rnatish yoki sanksiyalash (ma'qullash) lozim bo'ladi. Huquqning shakli u bayon etiladigan normativ-huquqiy hujjatlardan iborat. Huquqning tegishli hujjatda ifodalangan mazmuni uning mohiyatini oydinlashtiradi (konkretlashtiradi). Normativlik huquqni yaratish sohasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Qonun (huquq) ijodkorlarining fikrlash jarayoni ham normativ sifat kasb etadi. Qonun (huquq) ijodkorlikning tili, grammatika qoidalari – normativ; huquq yaratish jarayoni, tartib-taomillari – normativ. Huquqiy tartibga solish qamroviga olingan xulq-atvor (faoliyat) ham normativdir. Insoniyat o'z bilimlari va tajribasini umumlashtirib, uning «qaymog'ini» qoidalarda, normalarda ifoda etadi va ushbu qoidalarga rioya etib, ijtimoiy hayotning o'ta muhim jihatlarini normativ qolipga soladi. Shu ma'noda huquq madaniy taraqqiyotning mahsuli, yutug'I hisoblanadi. Huquq davlat tomonidan muhofaza qilinadi va ta'minlanadi. Huquq normalarida ifodalangan talablar buzilgan hollarda davlat majburlovi qo'llaniladi. Davlat o'zi qabul qilgan yoki tasdiqlagan hujjatlarga befarqlik bilan qaray olmaydi, u mazkur hujjatlarni amalga oshirishga katta kuch-g'ayrat sarflaydi, ularni muhofaza qiladi va bajarilishini kafolatlaydi. Bunda keng qo'llaniladigan usullardan biri – ishontirish, ikkinchisi – davlatning jismoniy va ruhiy majburlovi hisoblanadi. Jismoniy majburlov deganda, huquq bilan nazarda tutiladigan, huquqiy tartibotni saqlash uchun jismoniy kuch va vositalar qo'llanishidan iborat bo'lgan zaruriy chora-tadbirlar tushuniladi. Ruhiy majburlov deganda, shaxs bo'ysunmagan holda qo'llanishi qonun bilan nazarda tutilgan choralarga yo'liqishdan qo'rqish birinchi o'rinda turadi. Aynan qo'rquv fuqarolarni o'z xulq-atvorini huquq qonun talablariga

moslashtirishga ruhan majbur etadi. Davlat ishontirish va majburlovdan huquq normalarining qo'llanilishini ta'minlash uchungina foydalanadi. Boshqa barcha hollarda undan foydalanishning ehtimol tutilgan imkoniyatigina muttasil saqlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Теория государства и права (под ред. В. М. Корельского и В. Д.с. 335-336.
2. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T., 2018. 201-b.
3. Гаврилов Д.А. Правоприменительное толкование. Автореф. дисканд. Саратов, 2000. С. 5-6.
4. Георгий Н.Н. Доктринальное толкование норм права. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород – 2005.
5. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности /Е.В. Аграновская; Отв. ред. Е.А. Лукашева; АН СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 1988. - С.12-15.
6. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М.: Юриспруденция, 1999. 520 с.
7. Академический юридический журнал. - N.1. - 2005. -С.5-6.
8. Ш.Н.Кўчимов. Юридик тил назарияси ва амалиёти. - Т., 2017. 30-б.
9. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T., 2018. 208-b.
10. Ловничая Т.Н. Формирование правосознания личности ребенка. М.Волгоград, 2001.